

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILGAN JINOYATLARNI KVALIFIKATSIYA QILISHDA SUD AMALIYOTI, SUD- HUQUQ ISLOHOTLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Usmonova Kamola

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi

Email: usmonovakamola0509@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10947150>

Annotatsiya: So'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar orasida jinoyat darajasi oshib bormoqda. Quyida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlar bo'yicha kvalifikatsiyasi, sud amaliyoti va so'nggi yillardagi sud amaliyotidagi islohotlar va AQSH, Hindiston va Buyuk Britaniyada voyaga yetmaganlarning jinoyatlari bo'yicha yondashuvlar tahlil qilingan. Mazkur holatning ehtimoliy sabablari va ushbu holatni hal qilishda chet el amaliyoti va tajribasining muvaffaqiyatli jihatlaridan kelib chiqqan taklif va xulosalar mazkur maqolada yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar, jinoyatchilik, yustitsiya, jazo tizimi, mentoring, sud amaliyoti, majburlov choralari, reabilitatsiya.

1. O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmaganlar jinoyat qonunchiligi

2021- yil yanvar-iyun oylarida jinoyat sodir etgan shaxslarning yoshi jihatidan tahlil qilinganida, jami jinoyat sodir etgan shaxslar 27130 nafardan iborat bo'lib, shundan 31 yosh va undan kattalar 62,5 % ni (16957 nafar), 25-30 yoshdagilar 19,3 % ni (5224 nafar), 18-24 yoshdagilar 15,4 % ni (4184 nafar) va

13 -17 yoshdagilar esa 2,8 % ni, ya'ni (765 nafar) tashkil etgan

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi umumiy qismida Voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat holatlari uchun alohida bo'lim mavjud bo'lib, unda voyaga yetmaganlarning jinoyatini kvalifikatsiya qilish, ularga nisbatan jinoiy jazoning qo'llanilishi keltirib o'tilgan. Voyaga yetmagan shaxs deganda, Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya va O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni (2008-yil 27- yanvar)ga muvofiq 13 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yigitlar va qizlar kiradi va ular tomonidan sodir etilgan jinoyatlar voyaga yetganlar sodir etilgan jinoyatlardan boshqacha kvalifikatsiya qilinadi, ya'ni jinoyatni o'rganishda 18 yoshga to'lmagan shaxsning jinoyati xususiyati o'rganiladi. Bunda jinoyat sodir etgan vaqtda 13 va 18 yosh oralig'ida bo'lgan shaxs sodir etgan jinoyatning xususiyati, yetkazilgan zararining xususiyati va miqdori, qilmishning sodir qilinish sababini, aybdorning shaxsini, jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarini, turmush sharoitini va tarbiyasini, voyaga yetmaganning rivojlanganlik darajasini, sog'ligini, sodir etganlikning sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqalarning uning shaxsiga ta'sirini hisobga oladi.

Ba'zi jinoyatlar uchun subyekt yoshi 14 deb belgilangan. Javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirganlik jinoyati uchun subyekt yoshi 13 yosh etib belgilangan. Voyaga yetmagan shaxslar uchun javobgarlikni belgilovchi normalar ikkiga bo'linadi:

1) jinoyat sodir etgunga qadar voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan normalar;

2) norma qo'llangunga qadar voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan majburlov choralari.

Voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan normalar o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ularni quyidagi ikki guruhga bo'lish mumkin:

Birinchi guruh normalariga — jazo turi, jazo tayinlash, jazodan shartli ozod qilish, javobgarlik va sudlanganlik muddatini belgilovchi normalar.

Ikkinchi guruh normalariga — jazoni o'tash koloniyasi turlarini belgilovchi, tarbiyaviy xususiyatdagi majburlov choralari kiradi.

2001-yil 29-avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkinchi chaqiriq VI sessiyasida jinoiy jazolarini liberallashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar jazo sanksiyalarining yengillashuviga, jazo muddatlarining kamayishiga, ozodlikdan mahrum qilish, qamoq jazolarining kamroq belgilanishiga olib keldi. Jinoiy jazolar tizimidagi bunday islohotlar voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashda muhim ahamiyatga ega.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanadigan jazo tizimi, jinoyat qonuni bilan belgilangan va sud uchun majburiy hisoblagan jazo choralaming ro'yxati bo'lib, ular o'z navbatida muayyan tartibda joylashtirilgan va qo'llanish tartibi va chegaralari belgilangan ro'yxatdir. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanadigan jazo tizimining asosiy vazifasi voyaga yetmaganlarni **tarbiyalash** hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 81-moddasida ko'rsatilgan jazolar voyaga yetmaganlarga nisbatan tayinlanishi mumkin bo'lgan jazo turlarining qat'iy ro'yxatidir. Ushbu moddada jazo tizimi eng yengilidan og'iriga qarab joylashtirilgan, ya'ni:

- 1) jarima;
- 2) majburiy jamoat ishlari;
- 3) axloq tuzatish ishlari;
- 4) qamoq;
- 5) ozodlikdan mahrum qilish.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashda Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasi sanksiyasi doirasida emas, balki JK 82—85-moddalarda belgilangan doirada jazo tayinlanadi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilmaydi.

Voyaga yetmagan shaxsni javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilishning quyidagi maxsus turlari mavjud:

1) voyaga yetmaganlarning ishlarni voyaga yetmaganlar ishlari bilan shug'ullanuvchi komissiyaga topshirish orqali javobgarlik yoki jazodan ozod qilish;

2) majburlov chorasini qo'llash orqali javobgarlik yoki jazodan ozod qilish.

Voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikdan ozod qilish orqali faqat ishni voyaga yetmaganlar ishlari bilan shug'ullanuvchi komissiyaga topshirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday qarorga kelish uchun Jinoyat kodeksi 87-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan shartlarga muvofiq jazo tayinlanadi.

Voyaga yetmagan shaxslar jinoyatini kvalifaksiya qilishda Oliy Sud Plenumining 2000-yilda qabul qilingan va keying yillarda tahrir qilib borilgan [qarorida](#) voyaga yetmaganlar jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyotining bir qator kamchiliklari, yuzaga kelayotgan muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari, o'zgartirilishi kerak bo'lgan normalar keltirib o'tilgan¹

Bundan tashqari, ta'kidlab o'tilishi kerak bo'lgan islohotlardan biri shuki, 2021 yilda voyaga yetmagan shaxslarga jazo tayinlashda Jinoyat kodeksining 86-moddasi 2-qismiga o'zgartirish kiritilib, bunda O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi — o'n ikki yilgacha muddatga, agar sodir etgan jinoyatlarining bittasi o'ta og'ir jinoyat bo'lsa, o'n besh yilgacha muddatga tayinlanishi mumkin, eski tahrirda esa voyaga yetmagan shaxs 13 yoshdan 18 yoshgacha deb ko'rsatilgan edi, bu orqali qonunchilik 13 yoshli bolaning ham 15 yilga ozodlikdan mahrum qilinishini oldini oladi, chunki bu yosh bola psixologiyasiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jinoyat kodeksining Voyaga yetaganlarni javobgarlikdan yoki jazodan ozod qiluvchi holatlarni keltirib o'tgan 87-90 moddalar ham yurtimizda voyaga yetmaganlar jinoyat qonunchiligidagi islohotlar yanada liberallashtirishning isboti.

2. Dunyo bo'yicha voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etish statistikasi.

Quyidagi grafikda dunyo bo'yicha voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat sodir etish ko'rsatkichlari ko'rsatilgan bo'lib, eng yuqori ko'rsatkichlar Venesuela, Papua Nyu Gvineya va Janubiy Afrika davlatlarida qayd etilgan bo'lib, bunda voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat har 100,000 kishidan tegishli 83, 80 va 76 kishini tashkil qiladi. ushbu Ko'rsatkichlarning asosiy sababi deya ushbu

davlatlardagi qonunning ijrosi ta'minlanmasligi, yuqori darajadagi korrupsiya va yaxshi faoliyat olib bormaydigan sud tizimi deb aytib o'tilgan.²

1. Venesuela (83.76)
2. Papua Nyu Guinea (80.79)
3. Janubiy Afrika (76.86)
4. Afg'oniston (76.31)
5. Gonduras (74.54)
6. Trinidad and Tobago (71.63)
7. Guyana (68.74)

8.El Salvador (67.79)

9.Brazil (67.49)

10.Yamayka (67.42)

Eng quyi ko'rsatkichlarga ega davlatlarga keladigan bo'lsak, Shvetsyariya, Daniya, Norvegiya, Yaponiya va Yangi Zelandiya davlatlarida qonun ijrosining ta'minlanishi yaxshi qo'yilganligi sababli, voyaga yetmagan shaxslar o'rtasidagi jinoyat ko'rsatkichlari kam. Ayniqsa, Daniya, Norvegiya, Yaponiyada qurol olib yurishni ta'qiqlovchi qonunlar o'zining qat'iyliigi bilan ajralib turadi. Daniya huquq tizimida voyaga yetmagan shaxslar tomonidan jinoyatarning kvalifikatsiya qilishda 15 yoshdan yuqori shaxslarning ishlari sudlar tomonidan, 15 yoshdan kichiklarniki esa ijtimoiy farovonlikni ta'minlovchi tizim (social welfare system) tomonidan ko'rilib, bunda 15 va undan katta yoshdagi jinoyatchilarga nisbatan jinoiy ishlar sudlarida kattalar bilan bir xil qonunlar, tartiblar (bir nechta istisnolardan tashqari) va holatlar bo'yicha ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy ta'minot organlari bolalarni xavfsiz muassasalarga joylashtirishadi. O'n sakkiz yoshga to'lmagan jinoyatchilar kattalar uchun mavjud bo'lmagan bir qator jazo tayinlash mezonlari va imkoniyatlaridan foydalanadilar. Bunga jazo o'tash muddatini qisqartirish, ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilish va maxsus jazo variantlarini o'z ichiga oladi. Umuman olganda yosh jinoyatchilar uchun jinoyatchilik darajasi 1990-yillarda barqaror edi va qaysidir darajada pasaygan va yosh jinoyatchilarga nisbatan jinoiy adliya siyosati tobora siyosiy lashib borgan va qattiqroq qonunlar va siyosatlar qabul qilingan. Biroq, xalqaro standartlarning ta'siri, reabilitatsiya dasturlariga bo'lgan ishonchning tiklanishi va Daniyaning yosh jinoyatchilarni qamoqqa olish haqidagi shubhalari tufayli, 1990-yillarda yosh jinoyatchilarga nisbatan jazolar sezilarli darajada liberallashti va ozodlik bilan bog'liq bo'lgan jazolar soni tushgan

3. AQSH, Hindiston, Buyuk Britaniyada voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatni kvalifikatsiya qilish va jinoyatning oldini olish

AQSH

AQSH yoshlar adliya tizimi sud jarayonlarida ham, o'smirlarni huquqlarini himoya qilishda ham har doim voyaga yetmagan shaxslarning tabiati, psixologiyasi tabiiyki, xatti-harakatlari ham kattalarnikidan ancha farq qilishini, shunga munosib ravishda nafaqat sud jarayonida voyaga yetmagan shaxslar jinoyatini kvalifikatsiya qilishda balki unga jazo tayinlashda yoshlarga imkoniyatlar berilib kelingan. Lekin ko'plab Amerika fuqarolarining fikriga ko'ra bugungi kunda AQSH da yoshlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning soni ham xavflilik darajasi ham ortib boryapti va natijada AQSHda bugungi kunda ushbu mavzuda yuzaga keladigan asosiy holatlardan biri qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab uni voyaga yetmagan shaxslar adliya bo'limlari tomonidan emas, balki umumiy sudda ko'rilishi lozim topilmoqda. Bu masalada asosan 8 ta faktor inobatga olinadi:

- a) qilmishning xavfliligi;
- b) qilmishning qay yo'sinda sodir etilganligi;
- c) tajovuz mulkka yoki insonlarga nisbatan qarailganligiga;
- d) jabrlanuvchi da'vosining ishonchliligiga;
- e) jinoyatda boshqa ishtirokchilarning bo'lish-bo'lmasligiga;
- f) jinoyat subyekting psixologik rivojlanish darajasi;
- g) voyaga yetmagan shaxsning jinoyatgacha bo'lgan xulqi
- h) jinoyat subyekting rehabilitatsiyadan keyingi ehtimoliy xulq-atvori.

AQSHda voyaga yetmagan shaxslar huquqbuzarliklari – bolalar va o'smirlarning, xususan o'n sakkiz yoshga to'lmaganlar tomonidan sodir etilgan har qanday jinoyatchilikka tegishlidir. Ko'p tadqiqot va munozaralar AQSHda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning muammosiga qaratilgan. Tadqiqot, asosan, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning sabablari va qaysi strategiyalar yoshlar orasida jinoyatchilik darajasini muvaffaqiyatli kamaytirganligiga qaratilgan. Garchi tadqiqotlar munozarali baxslar va tortishuvlarga sabab bo'lsa-da, ko'plab munozaralar yoshlar uchun qamoqxonada yoki boshqa joylarda jazoni o'tash va qayta tiklash yuzasidan bo'ladi. Voyaga yetmagan huquqbuzarlarning jinoyatlarini sodir etish vaqtlari ular maktabda bo'lmagan paytlari bilan ham uzviy bog'liqdir. Jumladan, maktab kunlarining davomiy dars o'tilishi paytida darsdan keyin voyaga yetmagan bolalar jinoyatchiligi pasayib, kunduzgi va kechqurun qo'shimcha mashg'ulotlarining qolgan vaqtlarida jinoyat sodir etish darajasi keskin tushib

borganligi kuzatilgan. Shuningdek, ta'til kunlari yoki maktabga borilmaydigan kunlarda tushdan keyin, kechqurun soat 19:00 dan kechki 21:00 gacha (odatda tungi vaqtda) voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatchilikning statistikasi kun sayin ortib borishi ham aniqlangan. So'nggi-yillarda davlat maktablari yomonlashgani sababli, maktabdan keyingi tadbirlar uchun imkoniyat kamaygan, shu davrga kelib shahar bog'lari va dam olish maskanlari moliyalashning qisqartirilishiga uchragan, har ikkala omil ham o'sha soatlarda bolalar uchun yuqori xavfli muhitni yaratilishiga zamin yaratib quydi. Bu uchun maktabdan tashqari dasturlar va tadbirlarni moliyalashtirish voyaga yetmagan bolalar jinoyatchiligiga qarshi kurashda ancha samarali bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ahamiyatlisi shuki, AQSHda aynan voyaga yetmagan o'gil bolalar tomonidan jinoyat sodir etilishi ildamlab boryotganligi sezilmoqda. Qo'shma Shtatlarda o'gil bolalar tomonidan jinoyat sodir etilishi qizlarga nisbatan besh marotaba ko'proqdir. Bundan tashqari, bolalar nima uchun qizlarga qaraganda ko'proq jinoyatlarni sodir etganligi haqida ko'plab izohlar mavjud. Ulardan biri o'gil bolalarning qizlarga qaraganda tabiiy ravishda tajovuzkor ekanligi bilan baholanadi. Bu nazariya o'gil bolalarning ijtimoiy bosimlari tajovuzkor bo'lishi sababli ko'proq jinoyatlar sodir etgan degan fikrni bildiradi. Boshqa bir nazariyaga asosan, o'gil bolalarga nisbatan atrofdagilarning qanday munosabatda bo'lishlari ko'proq jinoiy harakat bo'lish yoki bo'lmasligiga sharoit yaratadi

Hindiston

Hindistonda 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar voyaga yetmagan hisoblanadi. Qonunga ko'ra Hindistonda voyaga yetmagan shaxslarga kattalardek munosabat qilinmaydi, garchi sud tomonidan jinoyat sodir etganligi tasdiqlansa-da³. Bugungi kunda Hindistonda yoshlar va voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etiladigan jinoyat holatlari sezilarli darajada oshganligi uchun qonunga ayrim o'zgartirishlar taklifini ishlab chiqdi. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat:

- Taklif etilayotgan qonunchilik 2000-yilda mavjud bo'lgan voyaga etmaganlarga to'g'rsidagi (Care and Protection Act) 2000 yilda qabul qilingan qonun yangisi bilan almashitiriladi.
- U aniq belgilab qo'yilgan jinoyatlarni mayda, og'ir va o'ta og'ir deb tasniflagan.

- 16-18 yoshdagi voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni ortib borayotgani qayd etildi. Shunday qilib, voyaga etmaganlarning huquqlari bilan bir qatorda jabrlanuvchilarning ham huquqlarini e'tirof etgan holda, bunday jirkanch huquqbuzarliklarga alohida tartibda munosabatda bo'lish taklif etiladi.
- Shu bois, agar og'ir jinoyat 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha adliya hay'ati birinchi navbatda ushbu jinoyatni "katta kishi" yoki "bola" sifatida sodir etganligini baholashi taklif qilingan..
- Voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha adliya kengashida psixologlar va ijtimoiy ekspertlar bo'ladi, ular jinoyat bolaligida sodir etilgan bo'lsa, voyaga etmaganlarning huquqlari tegishli tarzda himoyalanganligiga ishonch hosil qiladi.
- Ish bo'yicha sud majlisi voyaga etmagan shaxs jinoyatni bola yoki katta kishi sifatida sodir etganligi to'g'risidagi kengashning xulosasi asosida olib boriladi.

Hindistonda ham voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarni oldini olish davlat organlari, xususan huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davlatda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish huquqiy aktlar, hukumat dasturlari, amaliy tadbirlar bilan tartibga solib kelinadi.

Hindistonda voyaga yetmagan bolalar jinoyatchiligiga qarshi kurashish dasturlari ikkita turga bo'lingan bo'lib, ular:

- individual dastur. Bunda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurashish ta'lim, maslaxat va psixoterapiya orqali amalga oshiriladi;
- atrof-muhit dasturi. Ushbu dasturining maqsadi voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi sonining ortishi bir daraja ular yashayotgan tabiiy muhit bilan bo'g'liq bo'lishi bilan izohlanadi. Shunga ko'ra hukumat tomonidan mazkur yo'nalishda ishlab chiqiladigan dasturlar yoshlarning tabiatga nisbatan ijobiy munosabatini rag'batlantirishni nazarda tutadi.

Ushbu ikki xil profilaktik yondashuv mavjud jinoyatchilikning oldini olish maqsadida qabul qilingan quyidagi strategiyalar bilan mazmunan bog'liq holda amal oshiriladi.

- klinik-psixiatrik dasturlar;
- ta'lim va amaliyot dasturlari;
- ruhiy gigiena;
- ota-ona ta'limi;

- dam olish dasturlari;
- oiladagi muhit kabi dasturlarni nazarda tutadi.

Hindistonda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurashishda barcha darajadagi davlat organlari, muassasalar, manfaatdor tomonlar mazkur sohadagi hamkorlik aloqalarini to'liq o'rnatishlari kerakligi, faoliyat natijalarini muntazam ravishda muvofiqlashtirib borishlari muhim ahamiyatga ega ekanligi aytilgan. Shuningdek, bolalar uchun dam olish dasturlarini to'g'ri tashkil qilish ularning bo'sh vaqtini samarali faoliyatga yo'naltirishni nazarda tutadi.

Buyuk Britaniya

Jinoyatda ayblanayotgan 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolaning shaxsi suddan tashqarida oshkor etilmaydi. Sud ichkarisida ruxsat etilganlarga sudda ko'rilgan ishlarning oddiy ishtirokchilari kiradi; sud xodimlaridan tortib, tomonlar, ota-onalar va vasiylar, matbuot vakillarigacha. OAVga qo'yilgan cheklovlar sud jarayoniga aloqador bo'lgan har qanday yoshning ismini, uy manzilini yoki maktabini yoki ularning shaxsini aniqlashga imkon beradigan tafsilotlarni, jumladan, fotosuratlarini oshkor qilmaslikni o'z ichiga oladi. Voyaga yetmaganlar sudida ishlarni uchta sudya yoki bitta tuman sudyasi yakka tartibda ko'rib chiqadi. Sudning bu turi kattalar uchun jinoiy ish yuritishdan bir qancha jihatlari bilan farq qiladi, masalan, ish yuritish unchalik rasmiy emasligi, jamoatchilikning sudga kirishiga yo'l qo'yilmasligi va sudlanuvchilarning ismi-sharifi bilan murojaat qilishi. Agar jabrlanuvchi(lar) ish yuritishni kuzatishni istasalar, sudga ariza bilan murojaat qilishlari shart. Voyaga yetmagan shaxslar sudlari o'g'irlik, bosqinchilik, jamiyatga zid xatti-harakatlar va giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar bilan shug'ullanadi. Og'irroq jinoyatlar odatda yuqoriroq darajada turuvchi sudiga topshiriladi, ammo ular voyaga yetmagan shaxslar uchun mo'ljallangan sudida ko'rib chiqilishi ham mumkin. Agar jinoyat xavflilik darajasi yuqori bo'lsa, sudlanuvchiga jarima yoki jamoat jazosini berish o'zini oqlamaydi degan fikrga kelinsa, sud bolaga qamoq jazosini berishi mumkin. Yoshlar vasiylik xizmati bolani qaysi xavfsiz markazga yuborishni quyidagilarga asoslanib hal qiladi:

- a) yoshlar adliya xizmati tomonidan bolaga berilgan tavsiya
- b) bolaning ehtiyojlari
- c) bolaning yoshi va jinsi

Bundan tashqari voyaga yetmagan shaxs jazoni o'taydigan joy uyiga yaqin bo'lishi lozim.

Teenage homicides in London

Fatal stabbings of 13 to 19-year-olds are the highest for more than a decade

2019 figures to 21 November

Source: Metropolitan Police

First Time Offences 2010/11

Buyuk Britaniyada voyaga yetmagan shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish 10 yoshni tashkil etadi. Shotlandiyada 12 yoshdankichik bolaning jinoyatini sudga oshirish ta'qiqlangan. Yevropa davlatlarida asosan 14-15 yoshdan voyaga yetmagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Buyuk Britaniya qonunchiligiga asosan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarni oldini olish va profilaktika qilish masalalari bir qator huquqiy aktlar, vakolatli davlat organlari tomonidan ishlab chiqilgan dasturlar bilan tartibga solinishini ko'rish mumkin. Xususan, Buyuk Britaniya hukumati tomonidan "Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurashish" dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, u o'zida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatchilikka qarshi kurashish asoslarini, mazkur dasturning ishlash mexanizmlarini, ushbu dasturni tadbiq etishda ota-onalar va oila a'zolari, yaqin qarindoshlarning o'rni hamda mentoring tadbirlarini amalga oshirishni nazarda tutadi

Mazkur dasturni voyaga yetmaganlarga nisbatan tadbiq etishning asosiy talablari quyidagilardan iborat bo'lib, unga ko'ra:

- voyaga yetmagan shaxs tomonidan politsiyaga nisbatan bo'ysunmaslik holati mavjud bo'lsa;
- voyaga yetmagan shaxsning jinoyat sodir etishga moyilligi ehtimoli yuqori bo'lsa;

Hukumat dasturi ixtiyoriy ravishda amalga oshirilib, unda ota-onalar, oila a'zolari ishtiroki bilan birga mahalliy vakillik organlari, yoshlar guruhlar va boshqa mahalliy tashkilotlar ishtirok etishi nazarda tutilgan. Voyaga yetmaganlar tomonidan yuqorida nazarda tutilgan uchta holat mavjud bo'lganda voyaga yetmagan shaxs politsiya yoki mahalliy yoshlar jamoasi tomonidan

dasturga jalb etiladi. Shuningdek, voyaga yetmagan shaxslar ota-onalari, o'qituvchilari va jamoat inspektorlari tomonidan ham dasturga jalb etilishlari mumkin. Ushbu dastur voyaga yetmagan shaxslarning kriminal xulq-atvorining shakllanishiga qarshi kurashishning samarali bo'lgan turli ko'rinisdagi usul va vositalardan foydalanishni nazarda tutib, bunda asosiy e'tibor voyaga yetmagan shaxsda turli ijtimoiy foydali sohalarga oid bilim, ko'nikmalarni shakllantirishni, o'quv dasturlari, kasbiy faoliyat, foydali ijtimoiy mehnat haqida ma'lumotlar olishga qaratiladi. Dastur doirasida tashkil etiladigan mashg'ulotlar guruh asosida yoki bitta voyaga yetmagan shaxsning o'ziga biriktrilgan murabbiy bilan olib boriladi.

Mazkur dasturning e'tiborga molik tomonlaridan biri – unda mentorlik dasturlarining mavjudligi hisoblanadi. Mentoring bu – o'qitish, turli ko'rinisdagi mashg'ulotlarga jalb etilgan voyaga yetmaganlarga ko'ngilli (ixtiyoriy) asosda ta'lim beruvchi shaxs. Bunda mentor voyaga yetmaganlarga maktab mashg'ulotlarini o'zlashtirishga ko'maklashish, zo'ravon xulq-atvoriga qarshi kurashish, foydali mehnat yoki kollej ta'limini davom ettirishga yordam beradi. Shuningdek, voyaga yetmagan shaxslarga maslahat berishni ham nazarda tutadi.

4. Taklif va xulosalar

2020-yildagi ko'rsatkichlarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi hududida voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyat 492 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 1152 tani tashkil qilgan. Yuqorida keltirib o'tilgan misollar va hozirgi islohotlarni hisobga olib, shuni ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmagan shaxslarga jazo tayinlashda ehtiyotkorlik bilan yondashib, ko'proq reabilitatsiya, mentoring va shu kabi yoshlar psixologiyasidagi muammolarni to'g'irlashga qaratilgan o'quv kurslari, treninglari, uchrashuvlar, va jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxslarga jazo qo'llashdan ozod qiluvchi majburlov choralarini ko'rish lozim. Bundan tashqari, O'zbekistonda ham AQSH, Buyuk Britaniya va boshqa xorijiy davlatlar tajribasining eng samarali tomonlarini o'zlashtirgan holda, Voyaga yetmagan shaxslar yustitsiyasining tashkil etilishi, bu yo'nalisdagi muammolarni tizimli hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Chunki aynan voyaga yetmagan shaxslarning ishlari bilan shug'ullanadigan, ular uchun mo'ljallangan alohida sudda ushbu soha bo'yicha yetarli malakaga ega sudyalardan jinoiy ishning ko'rilishi nafaqat odillik, insonparvarlik prinsiplariga mutanosib bo'ladi, balki voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatni kvalifikatsiya qilish ishlarini yengillashtiradi, sud amaliyotini keying pog'onaga olib chiqadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumi qarori Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti. Kuchga kirgan sanasi: 15.09.2000
2. Teenage crime rate lowest degree in the world - Google Search
3. (Care and Protection) Act, 2000, Hindiston

